

MÁLIMLEME XIZMETINIŃ INFORMACIYA JETKERIW SHEBERLIGI QARAQALPAQSTAN AWIL XOJALIĞI HÁM AGROTEKNOLOGIYALAR INSTITUTI MISALINDA

G.Kallibekova

QMU oʻqituvshisi

N.Nurbekova

QMU magistranti

Annotaciya: Maqalada baspasóz xatkeriniŃ jumis iskerligi haqqında sóz etiledi. Informaciyanı bayan etiw forması, tili, stili, faktlerden paydalanıw sheberligi haqqında sóz etiledi.

Gilt sózler: Media, baspasóz, xızmeti, informaciya, fakt, fotofakt, jurnalistika, janr, til, stil.

Qaraqalpaqstan awıl xojalıǵı hám agrotexnologiyalar institutınıŃ rasmiy telegram kanalın izertlegenimizde 15-aprel 2024-jılı 09:37 de You tube tarmaǵınıŃ siltemesi menen jańa videoniŃ jayǵastırılǵanlıǵın kóremiz. Bul videoǵa jazılǵan tekst tómendegishe :

Qaraqalpaqstan telekanalı tárepinen efirge beriletuǵın "Assalam Qaraqalpaqstan" kórsetiwinde, Qaraqalpaqstan awıl xojalıǵı hám agrotexnologiyalar instituti Zootexnologiya fakulteti Agrobiznes hám investiciyalıq iskerlik ta'lim baǵdarı 3- kurs studenti Jaksimova Zuxra Rustem qizi haqqında náwbettegi syujet tayarlanǵan.

Awıl xojalıǵı hám agrotexnologiyalar institutınıŃ studenti televideniye miyman bolǵanlıǵın hám onda óziniŃ ilimiy miynetleri haqqında sóz etkenligin tamashalawımız múmkin. Lekin bul informaciyanı You tube tarmaǵına jayǵastırǵanda biraz qátelikler ketkenligin gúzetemiz. Bul jerde kórsetiw ataması ózbek tilindegi “Assalom, O‘zbekiston” sózin tikkeley awdarmalap, *"Assalam Qaraqalpaqstan"* dep jazılǵan sıyaqlı seziledi. Yaǵniy kórsetiw ataması “Assalam

áleykum, Qaraqalpaqstan” dep jazılǵanda durıs bolar edi. Videomaterialdın media mertikasına toqtalatuǵın bolsaq, 2024-jılı 15-aprel 09:37 de You tube tarmaqtan qayta tarqatılǵan. Kanal jazılıwshılarının 865 oqıwshı tárepinen kórilgen bolsa, 2 márte kanal gúzetiwshileri tárepinen qayta tarqatılǵan. Joqarı oqıw ornında bolıp atırǵan jańalıqlardıń tele ekranlarda sáwleleniwi, álbette, bul málimleme xızmetiniń basqa da, ǵalaba xabar quralları menen baylanısta ekenligin ańlatadı.

Málimleme xızmetiniń tiykarǵı wazıypalarınan biri Joqarı oqıw ornındaǵı xabar hám jańalıqlardı tayarlaw hám basqa da ǵalaba xabar qurallarda keń túrde sáwleleniwin támiyinlew bolıp tabıladı. Álbette, bunday informaciyalardı jetkeriwde foto, video, audio hám infografikalardan paydalana alıw málimleme xızmetiniń sheberligine baylanıslı.

Institutimizda buyuk turkman shoiri Maxtimquli Firog'iy tavallud kuni munosabati bilan tadbir tashkil etildi. Tadbirni birinchi prorektor R.Ibragimova ochib berdi va Maxtimquli Firog'iy asarlari va she'riyati haqida ma'lumot berdi. Tarix fani oqituvchisi O.Seytmuratov, tyutor P.Dlanova belgili turkman shoirining hayoti va ijodi haqida ma'lumot beri va she'rlaridan o'qib berdi. Tadbir juda mazmunli o'tdi.

Járiyalanǵan bul maqala da informaciyalıq baǵdarda tayarlanǵan bolıp, tekst hám foto kórinisinde jayǵastırılǵan. Materialdı tayarlawda xabar janrınınan paydalanǵan halda, qısqalıq hám anıqlıqqa ámel etilgen. Tiykarınan ózbek tilinde tayarlanǵan.

“Xon atlas”

Institutimizda “Xon atlas” haftaligi doirasida tadbir bolib otdi. Tadbir davomida milliy qadriyat sifatida e'zozlanib keladigan milliy kiyimlarimizning qadimiyligi, xon atlas va adraslarning xususiyatlari haqida talaba yoshlarga ma'lumot berildi. Har yili an'ana turiga aylangan Xon atlas haftaligi talaba yoshlarda milliy qadriyatlarga bo'lgan e'tiborni yanada kuchaytirishga yordam beradi.

Bul internetmaterialdı analiz etkenimizde ol da xabar janrında, tekst hám foto kórinisinde tayarlanıp, ózbek tilinde institut rasmiy telegram kanalına

jaygastirilganligin koriwimizge boladi. Material sapali fotosuwretler menen bayitilgan ham onda tartimli kadrlar suwretlengen. Malimleme xizmeti har bir maqalani tayarlaganda juwapkershilikti tereñ sezingen halda jumis alip barıwı kerek. Oytkeni, rasmiy kanallar ham saytlar arqalı jarıtilgan informaciyalar, iskerlik korsetip atırgan bilim dargayınıñ abıroyı ham statusına tikkey tasir etedi. Malimleme xizmeti institutta sholkemlestirilgen ilajlardı oz auditoriyasına jetkeriwde tekst formasınan tısqari foto korinisinde de jetkeriwge hareket etedi. Bunda informaciyanı jetkeriwde fotoreportaj janrınan paydalanıwın koriwimizge boladi. Misal ushin: 2024-jılı 18-aprel kuni bolıp otken Xon atlas hapteligi haqqında, sonday-aq, 2024-jılı 18-aprel kuni studentlerdin Agrobiologiya ham osimliklerdi qorgaw fakulteti «Osimlikler ham awıl xojalıq onimleri karantini» talim bagdarı 2-kurs topar studentleri “Osimliklerdi qorgaw ham karantini” kafedrası aqa oqıtıwshısı ,a.x.i.f.d. (PhD) J.Xamidullaev basshiliginde 2024-jıl 1-15- aprel kunleri «Entomologiya» paninen oqıw ameliyatında bolganligı haqqında *Ameliyattan tayarlangan fotoreportaj* sıyaqlı materiallar pikirimizdin dalili bola aladı. Informaciyanı keñ auditoriyağa uzatıwda har qıylı janrlar ham har turli korinislerden paydalanıw ham auditoriyanı zerikpesten uslap turıwda paydalı bolsa, ekinshi tarepten malimleme xizmetiniñ kasiplik sheberligin korsetedi.

Juwmaqlap aytqanıwızda, malimleme xizmetiniñ jumisin uyrenenimizde informaciyalardı keñ auditoriyağa jetkeriwde har turli formalardan qollanatuǵınlıǵın yaǵnoy geyde foto korinisinde, geyde video, geyde tekst formasında sonday-aq, foto ham tekst formasınan paydalanatuǵınlıǵın uyrendik. Izertlew jumıslarımızdin juwmaǵına kore, malimleme xizmeti tarepinen tayarlangan informaciyalardin basım kopsiligini foto ham tekst formasında yaǵniy xabar janrında jetkerip beriliwin anıqlawǵa eristik.

Paydalanıǵan adebiyatlar dizimi :

1. Марзияев Ж.К. Заголовочный комплекс как элемент публицистического стиля // Материалы Всероссийской научно-практической

конференции «Проблемы массовой коммуникации», Факультет журналистики ВГУ, Воронеж. 13-14 мая 2016 г. – С. 34-35

2. Marziyaev, J.K. Use of information genres in the print of Karakalpakstan // Science and Education in Karakalpakstan. 2022. №3/2 (27). – P. 205-208.
<https://karsu.uz/wp-content/uploads/2023/01/2022-3-2-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%8B.pdf>

3. Marziyaev J.K. Modern karakalpak press and genres of journalistic works // Horizon: Journal of Humanity and Artificial Intelligence. Volume: 02 Issue: 06| 2023. ISSN: 2835-3064. – P. 148-157 // <https://univerpubl.com/index.php/horizon/article/view/2014/1758>

4. Марзияев Ж.К. Заголовочный комплекс как элемент публицистического стиля // Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы массовой коммуникации», Факультет журналистики ВГУ, Воронеж. 13-14 мая 2016 г. – С. 34-35